

SUN'IY INTELLEKT VA KIBERXAVFSIZLIK

Mamarajabov Husan Ergash o'g'li
Teacher, Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1,
Tashkent 100149, Uzbekistan **E-mail:** husankarimov09@gmail.com Tel:
+998945169616, +998970844545

Shukrullayev Farhod Fayzullo o'g'li
Student, Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1,
Tashkent 100149, Uzbekistan **E-mail:**
farhodshukrullayev728@gmail.com Tel: [+998900115159](tel:+998900115159)

Inomjonov Samandar Nodirjon o'g'li
Student, Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1,
Tashkent 100149, Uzbekistan **E-mail:**
samandarinomjonov211@gmail.com Tel: [+998906290614](tel:+998906290614)

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola sun'iy intellektning (AI) kiberxavfsizlik sektoriga integratsiyalashuvini tanqidiy ko'rib chiqadi. AI texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan kiberxavfsizlik choralari kontseptsiyasi va amalga oshirilishida sezilarli paradigma o'zgarishi yuz berdi. Ushbu maqola AI ni kiberxavfsizlik amaliyotiga kiritish bilan bog'liq nazariy asoslar, amaliy qo'llanmalar va kengroq ta'sirlarni har tomonlama tahlil qilishni maqsad qilib qo'ygan. Akademik adabiyotlar, empirik tadqiqotlar va sanoat hisobotlarini keng ko'lamli ko'rib chiqishga asoslanib, ushbu maqola kiberxavfsizlikning turli jihatlarini, jumladan tahdidlarni aniqlash, zaiflikni baholash va mudofaa strategiyalarini yaxshilashda AI ning ko'p qirrali rolini o'rganadi. Akademiya, sanoat va siyosat sohalarining turli istiqbollarini tizimli ravishda sintez qilish orqali maqola sun'iy intellektga asoslangan kiberxavfsizlik yechimlarining potentsial afzalliklari va muammolari haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (AI), tarmoq protokollari, DoS, DDoS, potentsial o'zgarishlar, tarmoq xavfsizligi, kengaytirilgan anomaliyani aniqlash, avtomatlashtirish, ruxsatsiz kirish, maxfiylik, ongli qarorlar.

KIRISH

Bugungi jadal rivojlanayotgan texnologik davrda kuchli kiberxavfsizlik choralarining ahamiyati misli ko'rilmagan darajaga yetdi. Tashkilotlar va shaxslar maxfiy ma'lumotlarni saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun raqamli tarmoqlarga tobora ko'proq ishonganligi sababli, ushbu tarmoqlarni zararli hujumlardan va ruxsatsiz kirishdan himoya qilish zarurati birinchi o'ringa chiqdi. An'anaviy tarmoq protokollari ma'lumotlarni himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynagan bo'lsa-da,

sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'rganish (ML) texnologiyalarining paydo bo'lishi tarmoq protokollarining ishlashida sezilarli o'zgarish uchun imkoniyat yaratadi.

AI va ML ning kiber xavfsizlikka qo'shilishi tarmoq protokollarining samaradorligi va samaradorligini oshirish orqali sohada inqilob qilish imkoniyatiga ega. Ushbu texnologiyalar hozirgi vaqt rejimida turli xil kiber tahdidlarni avtonom ravishda aniqlash, tahlil qilish va ularga javob berishga qodir aqlli tizimlarni ishlab chiqishga imkon beradi. Katta miqdordagi ma'lumotlar va murakkab algoritmlardan foydalangan holda, AI bilan ishlaydigan kiber xavfsizlik yechimlari an'anaviy xavfsizlik mexanizmlari tomonidan e'tiborga olinmasligi mumkin bo'lgan naqshlar, anomalialar va murosa ko'rsatkichlarini aniqlashi mumkin.

AI va ML integratsiyasi chuqur ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan asosiy sohalardan biri tahdidni aniqlashdir. An'anaviy tarmoq protokollari ma'lum tahdidlarni aniqlash uchun oldindan belgilangan qoidalar va imzolarga tayanadi. Boshqa tomondan, sun'iy intellektga asoslangan tizimlar keng ma'lumotlar to'plamidan o'rganishga qodir ilg'or ML algoritmlarini qo'llash orqali ilgari ko'rilmagan hujum naqshlarini aniqlashda ustunlik qiladi. Tahdidlarni aniqlashga ushbu moslashuvchan yondashuv tarmoq protokollariga tajovuzkorlardan oldinda bo'lishga va paydo bo'lgan tahdidlarga tezda javob berishga imkon beradi.

Bundan tashqari, AI va ML zaiflikni kamaytirish strategiyasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Tarmoq protokollari turli xil hujumlarga qarshi himoyasiz bo'lishi mumkin, masalan xizmatni rad etish (DoS), tarqatilgan xizmatni rad etish (DDoS) va SQL in'ektsiyasi. AI va ML dan foydalangan holda, tarmoq protokollari trafik naqshlari, tizim xatti-harakatlari va tarixiy hujum ma'lumotlarini hozirgi vaqtda tahlil qilish asosida o'z mudofaalarini dinamik ravishda moslashtirishi mumkin. Ushbu moslashuvchan yondashuv protokollarga zaifliklarni faol ravishda aniqlash va yumshatish, muvaffaqiyatli hujumlar ehtimolini kamaytirish imkonini beradi.[1]

Bundan tashqari, AI va ML ning tarmoq protokollariga qo'shilishi proaktiv mudofaa mexanizmlarini ishlab chiqishga imkon beradi. An'anaviy xavfsizlik choralari ko'pincha reaktiv yondashuvlarga tayanadi, bu erda tahdidlar tarmoqni buzgandan keyin aniqlanadi va yumshatiladi. Biroq, AI bilan ishlaydigan protokollar potentsial tahdidlarni taxmin qilish va ularni amalga oshirishdan oldin profilaktika choralarni ko'rish uchun bashoratli tahlillardan foydalanishi mumkin. Tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish, tarmoq trafiginu kuzatish va xulq-atvor tahlilidan foydalanish orqali sun'iy intellektga asoslangan protokollar shubhali harakatlarni aniqlashi va potentsial tahdidlarni oldindan blokirovka qilishi va shu bilan raqamli tarmoqlarning umumiy xavfsizlik holatini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

AI va ML-ning tarmoq protokollariga qo'shilishi bilan bog'liq ko'plab afzalliklarga qaramay, hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar va mulohazalar

mavjud. Kiberxavfsizlikda sun'iy intellektdan foydalanish maxfiylik, shaffoflik va qaror qabul qilish jarayonlarida potentsial tarafkashlik bilan bog'liq xavotirlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, AI bilan ishlaydigan protokollarni joylashtirish va boshqarish maxsus tajriba va resurslarni talab qiladi, bu esa kiber xavfsizlik imkoniyatlari cheklangan tashkilotlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy kiber xavfsizlikning tarmoq protokollariga qo'shilishi raqamli tarmoqlar xavfsizligini oshirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. AI va ML texnologiyalarini qabul qilish orqali tarmoq protokollari an'anaviy qoidalarga asoslangan tizimlardan aqlli, moslashuvchan va proaktiv himoya mexanizmlariga o'tishi mumkin. AI kuchidan foydalanib, protokollar paydo bo'layotgan tahdidlarni aniqlashi, zaifliklarni yumshatishi va hujumlardan faol himoya qilishi mumkin. Biroq, maxfiylik, shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun sun'iy intellekt bilan ishlaydigan protokollarni joylashtirishning axloqiy va amaliy oqibatlarini diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Texnologiyalar rivojlanib borar ekan, sun'iy kiber xavfsizlikni tarmoq protokollariga qo'shilishi raqamli infratuzilmani himoya qilish va kelajakdagi doimiy rivojlanayotgan kiber tahdidlarni yumshatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.[2]

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Sun'iy kiber xavfsizlikni integratsiyalash natijasida tarmoq protokollaridagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni har tomonlama o'rganish uchun qat'iy tadqiqot metodologiyasi qo'llanildi. Ushbu bo'limda ushbu yutuqlarning amaliy oqibatlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun mavjud adabiyotlarni ko'rib chiqish, amaliy tadqiqotlar tahlili va Real misollarni o'rganish kabi yondashuv bayon etilgan.

Tadqiqot uchun mustahkam poydevor yaratish uchun mavjud adabiyotlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqildi. IEEE Xplore, ACM raqamli kutubxonasi va Google Scholar kabi akademik ma'lumotlar bazalari "sun'iy kiber xavfsizlik", "tarmoq protokollari", "kiber xavfsizlikda AI" va "ML tarmoq xavfsizligi kabi tegishli kalit so'zlar yordamida muntazam ravishda qidirildi."Ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilgan jurnal maqolalari, konferentsiya ishlari va kitoblar mavzuga aloqadorligi va tarmoq protokollarida sun'iy kiber xavfsizlikning integratsiyasini tushunishga qo'shgan hissi asosida sinchkovlik bilan tanlandi.[4]

Adabiyotlarni o'rganish sun'iy kiber xavfsizlikning integratsiyasi va uning tarmoq protokollariga ta'siri bilan bog'liq asosiy tushunchalar, nazariyalar va metodologiyalarni aniqlashga qaratilgan. Bu sohadagi tadqiqotlarning hozirgi holati to'g'risida tushuncha berdi, tadqiqotdagi bo'shliqlarni aniqladi va keyingi tadqiqotlar kafolatlangan joylarni ta'kidladi.

Adabiyotlarni ko'rib chiqish natijalarini to'ldirish va sun'iy kiber xavfsizlikni tarmoq protokollariga qo'shishning amaliy oqibatlarini to'g'risida tushuncha olish uchun tegishli amaliy tadqiqotlar tanlovi tahlil qilindi. Ushbu amaliy tadqiqotlar tarmoq xavfsizligi sozlamalarida AI va ML texnologiyalarini Real hayotga tatbiq etishni o'z ichiga olgan.

Tanlangan amaliy tadqiqotlar bir qator sanoat va tashkilotlarni, shu jumladan davlat tashkilotlari, moliya institutlari va yirik korxonalarini qamrab oldi. Ular duch kelgan muammolar, amalga oshirilgan yechimlar va tarmoq protokollarida sun'iy kiber xavfsizlikni birlashtirish orqali erishilgan natijalar haqida batafsil ma'lumot berishdi. Ushbu amaliy tadqiqotlarni o'rganib chiqib, tarmoq xavfsizligini oshirishda AI va ML ning o'ziga xos ilovalari, shuningdek, ushbu dasturlar bilan bog'liq potentsial foyda va cheklovlar haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldi.

Adabiyotlarni ko'rib chiqish va amaliy tadqiqotlar tahlilidan tashqari, tadqiqot natijalarini yanada boyitish uchun Real misollar o'rganildi. Ushbu misollarga sun'iy kiber xavfsizlikning integratsiyasi tarmoq protokollariga va tashkilotlarning umumiy xavfsizlik holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan muhim holatlar kiritilgan.

Tegishli Real misollarni aniqlash uchun ommaga taqdim etiladigan hisobotlar, yangiliklar maqolalari va texnik hujjatlar tahlil qilindi. Kiber tahdidlarni aniqlash va yumshatish, zaifliklarni boshqarishni takomillashtirish va tarmoq protokollarining faol mudofaa qobiliyatini oshirish uchun AI va ML texnologiyalari muvaffaqiyatli qo'llanilgan holatlarga e'tibor qaratildi. Ushbu misollarni o'rganib chiqib, sun'iy kiber xavfsizlikning tarmoq protokollariga qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan amaliy natijalar va potentsial o'zgarishlarni chuqurroq tushunishga erishildi.

Adabiyotlarni o'rganish, amaliy tadqiqotlar va Real misollardan to'plangan ma'lumotlar sifatli tadqiqot usullari yordamida tahlil qilindi. Tarmoq protokollarida sun'iy kiber xavfsizlikni birlashtirish bilan bog'liq takrorlanadigan mavzular, naqshlar va asosiy topilmalarni aniqlash uchun tematik tahlil qo'llanildi. Tahlil tadqiqot maqsadlariga muvofiqligi asosida ma'lumotlarni tartibga solish va tasniflashni o'z ichiga olgan.

Ma'lumotlarni tahlil qilish natijalari keyinchalik sun'iy kiber xavfsizlikning integratsiyasi natijasida tarmoq protokollaridagi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumot berish uchun sintez qilindi. Tadqiqot natijalari izchil va mantiqiy tarzda taqdim etildi, adabiyotlarni o'rganish, amaliy tadqiqotlar va Real misollardan olingan dalillar bilan tasdiqlandi.

Tadqiqotda mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish, tegishli amaliy tadqiqotlar tahlili va Real misollarni o'rganish ishtirok etdi. Ushbu tadqiqot usullaridan foydalangan holda, sun'iy kiber xavfsizlikni tarmoq protokollariga integratsiyalashning amaliy oqibatlarini to'g'risida qimmatli tushunchalar olindi va shu

bilan ushbu rivojlanayotgan sohani tushunishga va uning tarmoq xavfsizligiga ta'siriga hissa qo'shdi.

MUHOKAMA

Sun'iy kiber xavfsizlikning tarmoq protokollariga qo'shilishi tarmoq xavfsizligi sohasida katta e'tibor qozondi. Ushbu bo'limda mavjud adabiyotlar chuqur tahlil taqdim, bu integratsiya transformatsion salohiyati yoritib. Mashinali o'rganish algoritmlarini qo'llash orqali tarmoq protokollari dinamik ravishda moslashishi va paydo bo'layotgan tahdidlarga javob berishi va shu bilan umumiy mudofaa mexanizmini yanada faolroq tarzda mustahkamlashi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy aql texnik foydalanish rivojlangan anomaliya ochish qobiliyatini va ular sodir oldin salohiyati xavfsizlik buzilishini bashorat qilish qobiliyatini beradi. Ushbu bashoratli qobiliyat nafaqat kiber hujumlarga javob berish vaqtini qisqartiradi, balki tarmoq xavfsizligiga salbiy ta'sirni kamaytiradi.

Sun'iy kiber xavfsizlikni tarmoq protokollariga integratsiyalash bo'yicha adabiyotlarda bir nechta asosiy topilmalar va tushunchalar ta'kidlangan. Ushbu topilmalar akademik jurnallarda chop etilgan tadqiqotlar, konferentsiya materiallari va tarmoq xavfsizligi va sun'iy intellekt sohasidagi nufuzli kitoblar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

Moslashuvchanlik va Real vaqtda javob:

Sun'iy kiber xavfsizlikni tarmoq protokollariga qo'shishning muhim afzalliklaridan biri bu Real vaqtda yuzaga keladigan tahdidlarga moslashish va ularga javob berish qobiliyatidir. An'anaviy tarmoq protokollari ko'pincha yangi va rivojlanayotgan tahdidlarni aniqlash qobiliyatini cheklashi mumkin bo'lgan statik qoidalarga asoslangan yondashuvlarga tayanadi. Biroq, mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda, tarmoq protokollari doimiy ravishda katta hajmdagi ma'lumotlar asosida o'rganishi va rivojlanishi mumkin, bu ularga ilgari ko'rilmagan hujum naqshlarini aniqlash va ularga javob berishga imkon beradi.

Tadqiqotlar tahdidlarni aniqlash va ularga javob berish uchun mashinali o'rganish algoritmlarining samaradorligini namoyish etdi. Masalan, IEEE-da chop etilgan tadqiqot ishonchli va xavfsiz hisoblash bo'yicha operatsiyalar tarmoq protokollariga kirishni aniqlash uchun mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalanishni tahlil qildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ularning modellarini doimiy ravishda o'qitish va yangilash orqali tarmoq protokollari ma'lum va noma'lum tahdidlarni aniqlashda ularning aniqligini oshirishi mumkin, bu esa moslashuvchanlik va Real vaqtda javob berish qobiliyatini oshirishga olib keladi.[5]

Kengaytirilgan Anomaliyani Aniqlash:

Sun'iy intellekt texnikasi, xususan mashinali o'rganish va chuqur o'rganish, tarmoq protokollarida anomaliyani aniqlash uchun kuchli vositalarni taklif etadi. Tarmoq trafigi naqshlarini, tizim xatti-harakatlarini va tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilib, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan protokollar xavfsizlikning potentsial buzilishini ko'rsatishi mumkin bo'lgan oddiy naqshlardan og'ishlarni aniqlashi mumkin. Anomaliyani aniqlashga qaratilgan ushbu proaktiv yondashuv tarmoq protokollariga xavfsizlik hodisalarini kuchayishidan oldin aniqlash va ularga javob berishga imkon beradi va tarmoq xavfsizligi samaradorligini oshiradi.

Axborot va tizim xavfsizligi bo'yicha ACM Tranzaksiyalarida chop etilgan tadqiqot ishida mualliflar tarmoq protokollarida insayder tahdidlarini aniqlash uchun mashinali o'rganishga asoslangan yondashuvni taklif qilishdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mashinali o'rganish algoritmlarini qo'llash va foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali AI bilan ishlaydigan protokol an'anaviy qoidalarga asoslangan usullarga nisbatan anomaliyani aniqlashni yaxshilagan. Ushbu rivojlangan anomaliyani aniqlash qobiliyati tarmoq protokollariga xavfsizlik buzilishlarini erta bosqichda aniqlash va yumshatish, zararli insayderlar tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararni kamaytirish imkonini beradi.[6]

Bashoratli Imkoniyatlar:

Sun'iy kiber xavfsizlikning integratsiyasi tarmoq protokollariga bashorat qilish imkoniyatlaridan foydalanishga imkon beradi va potentsial xavfsizlik buzilishlarini ular paydo bo'lishidan oldin kutishga imkon beradi. Tarixiy ma'lumotlar va bashoratli tahlillardan foydalangan holda, AI bilan ishlaydigan protokollar yaqinlashib kelayotgan xavfsizlik hodisalarini bilan bog'liq naqshlarni bashorat qilishi va aniqlashi mumkin. Ushbu imkoniyat kiberhujumlarga javob berish vaqtini minimallashtirish va ularning tarmoq xavfsizligiga ta'sirini yumshatish orqali faol mudofaa choralarini amalga oshirishga imkon beradi.

Xalqaro axborot xavfsizligi jurnalida chop etilgan tadqiqot tarmoq protokollarida tarqatilgan xizmatni rad etish (DDoS) hujumlarini bashorat qilish uchun mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalanishni o'rganib chiqdi. Tadqiqotchilar tarmoq trafigi naqshlarini tahlil qiladigan va yaqinlashib kelayotgan DDoS hujumining ko'rsatkichlarini aniqlaydigan bashoratli modelni ishlab chiqdilar. Natijalar ddos hujumlariga javob berish vaqtini qisqartirish va ularning tarmoq mavjudligiga ta'sirini minimallashtirishda bashoratli modelning samaradorligini namoyish etdi.

Javob vaqti va ta'sirini kamaytirish:

AI bilan ishlaydigan protokollar yordamida tahdidlarni aniqlash va javob berish jarayonlarini avtomatlashtirish kiber hujumlarga javob berish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Mashinali o'rganish algoritmlari juda ko'p miqdordagi

ma'lumotlarni tezda tahlil qilishi, hujum naqshlarini aniqlashi va tezkor javob berish va saqlashga imkon berishi mumkin. Ushbu tezkor harakat kiberhujumlarning ta'sirini minimallashtiradi, tarmoq xavfsizligining keyingi murosasini oldini oladi va maxfiy ma'lumotlarni himoya qiladi.

Xavfsizlik va Maxfiylik bo'yicha IEEE simpoziumida taqdim etilgan tadqiqotda mualliflar Real vaqtda tahdidlarni aniqlash va javob berish uchun mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda AI bilan ishlaydigan tarmoq protokolini taklif qilishdi. Protokol doimiy ravishda tarmoq trafigi va tizim jurnallarini tahlil qilib, bir lahzali vaqt oralig'ida xavfsizlik hodisalarini aniqladi va yumshatdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sun'iy kiber xavfsizlikning tarmoq protokollariga qo'shilishi kiber hujumlarga javob berish vaqtini qisqartirdi, ularning ta'sirini chekladi va tarmoqning barqarorligini ta'minladi.[3]

Mashinali o'rganish algoritmlari va sun'iy intellekt texnikasidan foydalangan holda, tarmoq protokollari moslashishi, javob berishi va paydo bo'layotgan tahdidlardan faol himoya qilishi mumkin. Keltirilgan adabiyot manbalari ushbu integratsiyaning transformatsion ta'siri haqida keng qamrovli ma'lumot beradi, rivojlangan moslashuvchanlik, real vaqtda javob berish qobiliyatlari, yaxshilangan anomaliyani aniqlash, bashorat qilish qobiliyatlari va javob vaqti va ta'sirini qisqartirishning afzalliklarini ta'kidlaydi. Kelajakdagi tadqiqotlar aniqlangan muammolarni hal qilishga va sun'iy intellekt bilan ishlaydigan protokollarning Real dunyo tarmoq xavfsizligi stsenariylarida keng qo'llanilishi va samaradorligini ta'minlash uchun amaliy qo'llanilishini yanada o'rganishga qaratilishi kerak.

NATIJA

Sun'iy kiber xavfsizlikning tarmoq protokollariga qo'shilishi xavfsizlik choralarining samaradorligi va samaradorligini oshirishning istiqbolli yondashuvi sifatida paydo bo'ldi. Bizning tadqiqot tahlilimiz shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt kuchidan foydalangan holda, tarmoq protokollari ma'lum jarayonlar va javoblarni avtomatlashtirishi va shu bilan inson operatorlariga yukni engillashtirishi va tahdidlarni aniqlashning umumiy imkoniyatlarini oshirishi mumkin.

Avtomatlashtirish sun'iy kiber xavfsizlikni tarmoq protokollariga qo'shishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mashinali o'rganish algoritmlari va murakkab AI texnikasidan foydalangan holda protokollar avtonom ravishda katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi, naqshlarni aniqlashi va Real vaqtda ongli qarorlar qabul qilishi mumkin. Ushbu avtomatlashtirish qo'lda aralashuvga bo'lgan ishonchni kamaytiradi va potentsial xavfsizlik tahdidlariga tezroq va aniqroq javob berishga imkon beradi.

Tadqiqotlar tarmoq xavfsizligida avtomatlashtirishning afzalliklarini namoyish etdi. Masalan, kompyuter xavfsizligi jurnalida chop etilgan tadqiqot

tarmoq hujumlarini aniqlash va tasniflashni avtomatlashtirish uchun mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalanishni o'rganib chiqdi. Tadqiqotchilar tarmoq trafigini tahlil qilish va zararli dastur infeksiyalari, xizmatni rad etish hujumlari va bosqinchilik urinishlari kabi turli xil hujumlarni avtomatik ravishda aniqlash uchun sun'iy intellektdan foydalanadigan tizimni ishlab chiqdilar. Natijalar shuni ko'rsatdiki, avtomatlashtirilgan tizim an'anaviy qo'lda yondashuvlarga nisbatan yuqori aniqlik va tezroq javob berish vaqtlariga erishdi.

Avtomatlashtirishdan tashqari, sun'iy kiber xavfsizlikning integratsiyasi protokollarga o'tmishdagi hodisalardan saboq olish va mudofaa mexanizmlarini doimiy ravishda takomillashtirish imkoniyatini beradi. Tarixiy ma'lumotlardan foydalanish va mashinali o'rganish algoritmlarini qo'llash orqali tarmoq protokollari vaqt o'tishi bilan tahdidlarni aniqlash va javob berish imkoniyatlarini oshirishi mumkin.

Sun'iy intellekt va statistika bo'yicha xalqaro konferentsiyada (AISTATS) taqdim etilgan tadqiqot ishida tarmoq xavfsizligida mustahkamlashni o'rganishdan foydalanish o'rganildi. Tadqiqot tarmoq protokollari o'tgan kiber hujumlardan o'rganadigan va mudofaa strategiyalarini mos ravishda moslashtiradigan asosni taklif qildi. Bir qator simulyatsiyalar va tajribalar orqali tadqiqotchilar sun'iy intellekt bilan ishlaydigan protokollar vaqt o'tishi bilan hujumlarni aniqlash va yumshatish qobiliyatini yaxshilaganligini va sun'iy kiber xavfsizlikning moslashuvchanligini namoyish etdilar.[7]

Uzluksiz o'rganish va moslashish tarmoq xavfsizligi sohasida juda muhimdir, chunki kiber tahdidlar doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Sun'iy intellektni tarmoq protokollariga qo'shib, tashkilotlar paydo bo'layotgan tahdidlarga qarshi xavfsizlik choralari barqaror va tezkor bo'lishini ta'minlashi mumkin.

Sun'iy kiberxavfsizlik o'z salohiyatini ko'rsatadigan yana bir jihat anomaliyani aniqlashdir. Mashinali o'rganish algoritmlari odatdagi naqshlardan og'ishlarni aniqlash uchun tarmoq trafigini, tizim xatti-harakatlarini va foydalanuvchi faoliyatini tahlil qilishi mumkin. Ushbu proaktiv yondashuv protokollarga jiddiy zarar etkazishdan oldin potentsial xavfsizlik buzilishlarini aniqlashga imkon beradi.

Kompyuter va aloqa xavfsizligi bo'yicha ACM konferentsiyasida chop etilgan tadqiqot tarmoq protokollarida anomaliyani aniqlash uchun chuqur o'rganish algoritmlaridan foydalanishni o'rganib chiqdi. Tadqiqotchilar tarmoq trafigining katta ma'lumotlar to'plamiga asoslangan normal tarmoq xatti-harakatlarini tan olishni o'rgangan chuqur neyron tarmoq modelini ishlab chiqdilar. Keyin model Real vaqt rejimida ruxsatsiz kirishga urinishlar yoki g'ayrioddiy ma'lumotlar uzatish kabi anomal harakatlarni aniqlay oldi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan anomaliyani aniqlash tizimi an'anaviy qoidalarga asoslangan

yondashuvlarga nisbatan yuqori aniqlik va past noto'g'ri ijobiy ko'rsatkichlarga erishdi.

Jarayonlarni avtomatlashtirish, uzluksiz o'rganish uchun tarixiy ma'lumotlardan foydalanish va anomaliyani aniqlash qobiliyatini oshirish orqali AI bilan ishlaydigan protokollar xavfsizlik choralarining samaradorligi va samaradorligini oshirishi mumkin. Keltirilgan tadqiqotlar ushbu integratsiyaning afzalliklari haqida qimmatli tushunchalarni beradi, avtomatlashtirish, moslashuvchan o'rganish va tahdidlarni faol aniqlashning afzalliklarini ta'kidlaydi. Kelajakdagi tadqiqotlar Real dunyo tarmoq muhitida ushbu yutuqlarning keng qabul qilinishi va uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash uchun miqyosi, maxfiylik muammolari va AI bilan ishlaydigan tarmoq xavfsizligining axloqiy oqibatlarini kabi muammolarni hal qilishga qaratilishi kerak.

XULOSA

Adabiyotlarni tahlil qilish sun'iy kiber xavfsizlikni tarmoq protokollariga integratsiya qilish bo'yicha bir nechta asosiy xulosalarni ko'rsatadi. Birinchidan, sun'iy intellekt orqali ma'lum jarayonlar va javoblarni avtomatlashtirish protokollarga xavfsizlik tahdidlarini o'z vaqtida va samarali aniqlash va ularga javob berishga imkon beradi. Mashinali o'rganish algoritmlarini qo'llash orqali protokollar katta hajmdagi ma'lumotlarni avtonom ravishda tahlil qilishi, naqshlarni aniqlashi va Real vaqtda ongli qarorlar qabul qilishi mumkin. Ushbu avtomatlashtirish inson operatorlariga bo'lgan ishonchni kamaytiradi va tahdidlarni aniqlash va javob berish tezligi va aniqligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Ikkinchidan, sun'iy kiber xavfsizlikning moslashuvchan tabiati tarmoq protokollariga himoya mexanizmlarini doimiy ravishda o'rganish va takomillashtirish imkonini beradi. Tarixiy ma'lumotlardan foydalanish va mashinali o'rganish algoritmlarini qo'llash orqali protokollar tahdidlarni aniqlash qobiliyatini oshirishi, paydo bo'layotgan hujum naqshlarini aniqlashi va mudofaa strategiyalarini mos ravishda sozlashi mumkin. Ushbu moslashuvchanlik rivojlanayotgan kiber tahdidlarga qarshi tarmoq xavfsizligi choralari barqaror va tezkor bo'lib qolishini ta'minlaydi. Sun'iy intellektning tarmoq protokollariga qo'shilishi anomaliyani aniqlashga imkon beradi, bu esa potentsial xavfsizlik buzilishlarini sezilarli zarar etkazishdan oldin aniqlash uchun juda muhimdir. Mashinali o'rganish algoritmlari odatdagi naqshlardan og'ishlarni aniqlash uchun tarmoq trafigini, tizim xatti-harakatlarini va foydalanuvchi faoliyatini tahlil qilishi mumkin. Ushbu proaktiv yondashuv protokollarga ruxsatsiz kirishga urinishlar yoki g'ayrioddiy ma'lumotlarni uzatish kabi anomaliyalarni aniqlash va yumshatish imkonini beradi va shu bilan potentsial xavfsizlik xavfini kamaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Perrig, A., Shevchik, R., Tygar, J. D., Ven, V. Va Kuller, D. (2002). Spin: sensor tarmoqlari uchun xavfsizlik protokollari. *Simsiz tarmoqlar*, 8(5), 521-534. [1]
2. Mahoney, M. V., & Chan-Tin, E. (2003). Tarmoq anomaliyasini aniqlash uchun 1999 yilgi DARPA/Linkoln laboratoriyasini baholash ma'lumotlarini tahlil qilish. Mashinali o'rganish bo'yicha xalqaro konferentsiya materiallari (ICML).[2]
3. McDaniel, P., & McLaughlin, S. (2009). Smart grid xavfsizlik va maxfiylik muammolar. *IEEE xavfsizlik va Maxfiylik*, 7(3), 75-77.[3]
4. Riek, K., Trinius, P., Uillems, C. Va Xolz, T. (2011). Mashinali o'rganish yordamida zararli dasturlarning xatti-harakatlarini avtomatik tahlil qilish. *Kompyuter xavfsizligi jurnali*, 19(4), 639-668.[4]
5. Dinh, T. V., Li, C., Niyato, D. Va Vang, P. (2013). Mobil bulutli hisoblash bo'yicha so'rov: arxitektura, ilovalar va yondashuvlar. *Simsiz aloqa va mobil hisoblash*, 13(18), 1587-1611.[5]
6. Shafiq, M. Z., Vang, Z. Va Xurram, M. (2014). Mashinali o'rganish yordamida Internet-trafikni tasniflash texnikasini o'rganish. *IEEE aloqa tadqiqotlar & Tutorials*, 16(4), 1992-2012.[6]
7. Gao, L., Li, Vt, & Li, Y. (2015). Kiber xavfsizlik uchun Data mining. *IEEE aloqa tadqiqotlar & Tutorials*, 17(2), 760-778.[7]
8. Carnevali, A., & Ficco, M. (2016). Narsalar Internet xavfsizlik masalalari va yechimlar. Mikroto'lqinli va kommunikatsiya muhandisligining ilg'or tendentsiyalari bo'yicha tadqiqotlar qo'llanmasida (1-19 betlar). IGI Global.
9. Axtar, Z. Va Xon, M. K. (2019). Anomaliyani aniqlash uchun chuqur o'rganish: sharh. *Neyron hisoblash va ilovalar*, 31(9), 3955-3979.
10. Puthal, D., Malik, N., Mohanty, S. P., Kougianos, E. Va Das, G. (2019). Blockchain haqida bilmoqchi bo'lgan hamma narsa: uning va'dasi, tarkibiy qismlari, jarayonlari va muammolari. *IEEE maishiy elektronika jurnali*, 8 (4), 6-14.